

**РОССИЯ ТАДҚИҚОТЛАРИДА БУХОРО АМИРЛИГИ СИЁСИЙ ТАРИХИ,
БОШҚАРУВ ТИЗИМИ ВА ДАВЛАТЧИЛИК ЖАРАЁНЛАРИ
ТАРИХИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ (1991-2018).**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8394534>

Шукуров Р.Ж.

Низомий номидаги ТДПУ

ўқитувчиси

Бухоро амирлигининг Россия империяси томонидан босиб олинishi рус шарқшунослари ва тарихчиларининг амирлик тарихи ва этнографияси, археологияси ва давлатчилиги тарихини янада чуқурроқ ўрганишга бўлган кизиқишларини кучайтириб юборган эди. Амирлик тарихини тадқиқ этиш ва бу борада илмий изланишларни амалга ошириш масаласи XX асрнинг сўнгги ўн йиллигида янада долзарб масалага айланди. Айниқса собиқ иттифоқдош республикаларнинг миллий мустақилликларини қўлга киритишлари тарихий тадқиқотлар ва уларнинг мазмун-моҳиятига ҳам илмий ёндашув нуқтаи назаридан ўз таъсирини ўтказиши бу масаланинг долзарблигини яна бир карра ошириб юборди. Бугунги кунларга қадар Россия тарихшунослигида Бухоро амирлиги тарихига оид тадқиқотлар, амирликнинг давлатчилиги тарихи жараёнлари ва давлат бошқаруви, Бухоро амирлигидаги анъанавий давлат бошқарув тизими, Бухоро амирлигида турли йилларда амалга оширилган элчилик ишлари, Бухоро амирлигининг Россия империяси томонидан босиб олинishi ва давлат мустақиллигининг чекланиши масалалари, Бухоро амирлиги иқтисодий ҳаёти ва солиқ тизими, суд-ҳуқуқ муносабатлари ва жамиятнинг маънавий ҳаётига оид кўплаб илмий тадқиқотлар амалга оширилди, ўнлаб монографиялар ва илмий мақолалар эълон қилинди. Юқорида қайд этилганидек, бу тадқиқотларнинг мазмунида ва уларнинг муаллифларининг илмий қарашлари ва тадқиқотни амалга оширишдаги назарий ёндашувларида турли ҳолатларни кўриш мумкин. Айрим вазиятларда эса айтиб бериш керакки, бир масала юзасидан турлича ёндашувлар ва қарашларнинг мавжудлиги эса бу тадқиқотларни ўрганиш ва илмий жиҳатдан таҳлилини амалга оширишнинг долзарблигини юзага чиқаради. Кейинги йилларда Россия тарихчилари томонидан Бухоро амирлиги сиёсий тарихининг турли жараёнларига бағишланган бир қатор илмий ишларни

алоҳида кўрсатиб ўтиш мумкин, жумладан, О.А.Соловьева⁷⁵, Л.М.Смирнова⁷⁶, А.В.Сальникова⁷⁷, А.Г.Данков⁷⁸, Н.В.Булхак⁷⁹, С.Н.Брежнева⁸⁰, С.С.Бороздин⁸¹, Б.А.Алимджанов⁸², В.Л.Генис⁸³, Р.Ю.Почекаев⁸⁴ каби тарихчилар томонидан амалга оширилган тадқиқотларда юқорида қайд этилган масалаларнинг тарихий ва илмий таҳлилини кўриш мумкин. Бухоро амирлигининг давлатчилик масалалари, давлат бошқарув тизими ва Манғитлар сулоласи вакиллариининг давлат бошқарувидаги фаолияти масалалари россиялик тадқиқотчилардан бири О.А.Соловьева томонидан “Историко-этнографические аспекты традиционной должностной власти и управления в Бухарском эмирате XIX - начала XX веков” мавзусидаги диссертациясида тадқиқ этилган⁸⁵. Диссертация тадқиқотида Ўрта Осиёнинг ўтроқ халқларининг сиёсий маданияти, хусусан, Бухоро амирлигидаги анъанавий давлат бошқарув тизими, марказий ва маъмурий бошқарувдаги унвон ва мансабларнинг ўрни, уларнинг давлат бошқарув ишларидаги иштирокини кўрсатиб беришга алоҳида аҳамият қаратилган. Бу борада амалга оширилган тадқиқот натижалари орасида Бухоро амирлиги бошқарувиининг ўзига хослиги, айни вақтда унинг ўзига хослигини кўрсатиб беришда Кўкон хонлиги ва Хива хонлиги давлат бошқарув тизимларининг қиёсий таҳлили ўрганилганлиги, Бухоро амирларининг давлат бошқарувидаги фаолияти, XIX

⁷⁵ Соловьева О.А. Историко-этнографические аспекты традиционной должностной власти и управления в Бухарском эмирате XIX - начала XX веков. Автореферат диссертации кандидат исторических наук. – Санкт-Петербург, 2000.

⁷⁶ Смирнова Л.М. Англо-русское соперничество в Центральной Азии в 70-90-е годы XIX века. Автореферат диссертации кандидата исторических наук. – Санкт-Петербург, 2004.

⁷⁷ Сальникова А.В. Англо-русское соперничество в Центральной Азии в последней трети XIX - начале XX века. Автореферат диссертации кандидата исторических наук. – Владимир, 2009.

⁷⁸ Данков А.Г. “Отечественная и британская историография о соперничестве России и Великобритании в Центральной Азии (XIX- начало XXI вв.)”. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Томск, 2008.

⁷⁹ Булхак Н.В. Военно-дипломатическая деятельность государственных органов России по обеспечению приоритета в решении "восточного вопроса" в XIX веке. Автореферат дисс... докт.истор.наук. – Москва, 2006.

⁸⁰ Брежнева С.Н. Историография проблемы присоединения Туркестанского края к России: вторая половина XIX в.- начало XXI в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. – Москва, 2005.

⁸¹ Бороздин С.С. Политика российских властей в отношении мусульманского населения Туркестана и Бухары (1867 - 1914). Автореферат диссертации па соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Екатеринбург, 2012.

⁸² Алимджанов Б.А. Экономическая политика Российской империи в Туркестанском генерал-губернаторстве (вторая половина XIX-начало XX вв.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Санкт-Петербург, 2016.

⁸³ Генис В. Л. Разгром Бухарского эмирата в 1920 году // Вопросы истории. – 1993. - № 7.

⁸⁴ Почекаев Р.Ю. Российский протекторат над Бухарой в оценках бухарской элиты конца XIX — начала XX в. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2017. – Санкт-Петербург.: 21. № 4. – С. 508-527.

⁸⁵ Соловьева О.А. Историко-этнографические аспекты традиционной должностной власти и управления в Бухарском эмирате XIX - начала XX веков. Автореферат диссертации кандидат исторических наук. – Санкт-Петербург, 2000.

– XX аср бошларида Бухоро амирлигида давлат бошқарув ва ҳокимияти институтининг шаклланиши ва ўзига хосликлари, бошқарувдаги унвонлар ва мансаблар эгаларининг бошқарув жараёнидаги хизмат ваколатлари ва уларнинг бошқарув жараёнида қўлланилиши кабиларга асосий эътибор қаратилганлигини кўриш мумкин⁸⁶.

Тадқиқотнинг эътиборли жиҳатларидан яна бири шундаки, тадқиқотчи О.А.Соловьева Бухоро амирлиги бошқарув тизимини тадқиқ этиш, ўрганиш ва таҳлил қилиш жараёнида кўплаб манбаларга мурожаат қилганлигини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтган. Жумладан, нафақат Бухоро амирлиги, балки Шайбонийлар ва Аштархонийлар даврида Бухоро хонлиги давлат бошқарувида оид бўлган “Шайбонийнома”⁸⁷ ва “Убайдуллонома”⁸⁸ асарлар ва уларнинг муаллифлари томонидан қолдирилган маълумотлар мавжуд. Шунингдек, Бухоро амирлиги тарихнавислик мактабида яратилган асарлар, асосан Аҳмад Дониш асарлари⁸⁹ билан бир қаторда Бухоро амирлигида турли йилларда элчилик ишлари ҳамда турли экспедициялар таркибида фаолият олиб бориш билан бирга амирлик тарихи, унинг давлатчилиги ва бошқарув тизими ҳақида маълумотлар ёзиб қолдирган рус дипломатлари, саёхатчилари, элчилари ва ҳарбийларининг асарларидан ҳам кенг қўламда фойдаланган. Булар қаторида В.И.Масальский⁹⁰, Н.А.Маев⁹¹, Н.И.Веселовский⁹², Д.Н.Логофетларнинг китоблари⁹³ тадқиқотчи томонидан алоҳида кўрсатиб ўтилган.

Тадқиқот жараёнида О.А.Соловьева Бухоро амирлиги давлат бошқарувида учта даража мавжудлиги, яъни – макро даража (олий ҳокимият бошқарув институти), мезодаража (беклар ва амлоқдорлар бошқарув институти), микро даража (оксоқоллар бошқарув институти) ларнинг амалда бошқарув тизимини ташкил этганлиги ва бунда ҳар учала бошқарув

⁸⁶ Соловьева О.А. Историко-этнографические аспекты традиционной должностной власти и управления в Бухарском эмирате XIX - начала XX веков. Автореферат диссертации кандидат исторических наук. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 4-9.

⁸⁷ Шейбаниада. История монголо-тюрков / Пер. И.Н. Березина. Казань, 1849.

⁸⁸ Амин-и Бухари, Мир Мухаммед. Убайдулла-наме / Пер. с тадж. А.А. Семенова. – Ташкент, 1957.

⁸⁹ Аҳмад Дониш. Путешествие из Бухары в Петербург. Избранное. – Душанбе, Таджикгосиздат. 1960.

⁹⁰ Масальский В.И. Туркестанский край // Россия. Полное географическое описание нашего отечества. СПб., 1913. – С. 273—862.

⁹¹ Маев Н. Джизак и Самарканд // МСТК. 1873. Вып. II; Маев Н. Очерки Гиссарского края // ТВ. 1876. № 2-7, 10-14, 17; Маев Н.А. Очерки Бухарского ханства. – Ташкент, 1875.

⁹² Веселовский Н. Русские невольники в среднеазиатских ханствах // ТВ. 1879. № 34, 35. Вести, 1821 — Вести от русских из Бухары // Вестник Европы. 1821. № 8; Веселовский Н. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего. СПб., 1877.

⁹³ Логофет Д.Н. В горах и на равнинах Бухары (Очерки Средней Азии). СПб., 1913; Логофет Д.Н. Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное состояние. СПб., 1909; Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. СПб., 1911. Т.1, 2; Логофет Д.Н. В забытой стране. Путевые очерки по Средней Азии (Очерки Бухары). СПб., 1912; Логофет Д.Н. Кулябское бекство и его население // ТВ. 1905. № 111.

поғонасида бошқарув механизмининг бир-бирини такрорлаши хусусияти (яъни. юқори лавозим эгаси қуйи лавозимдагилар устидан ҳукм юритиши каби) кўрсатиб ўтилади⁹⁴. Унинг хулоса қилишича, давлат бошқарув органларининг бир томондан ўзаро мутаносибликда фаолият кўрсатиши, иккинчи томондан уарнинг халқни бошқариш борасидаги фаолияти Бухоро амирининг ягона бошқарув тизимини таъминлаб берарди. XIX асрда Ўрта Осиё хонликлари, жумладан Бухоро амирлиги тарихидаги энг асосий воқеалардан бири амирликнинг Россия империяси томонидан босиб олиниши билан белгиланади, Бу воқеа гарчи XIX асрнинг 60-йилларида содир бўлган бўлсада, унга тайёргарлик жараёнлари бирмунча аввалроқ бошланиб, бу жараёнлар Ўрта Осиё масаласида инглиз – рус рақобатчилиги билан намоён бўлган эди. Россия тарихшунослигида бу масала юзасидан ҳам бир неча илмий тадқиқотлар амалга оширилган ва бу рақобатчиликнинг турли масалалари ёритиб берилган. Шундай тадқиқотлардан бири тарихчи А.Г.Данков томонидан амалга оширилган бўлиб, унинг “Отечественная и британская историография о соперничестве России и Великобритании в Центральной Азии (XIX- начало XXI вв.)” (Марказий Осиёда Россия ва Буюк Британия рақобатчилигининг Россия ва Британия тарихшунослиги (XIX-XXI аср бошлари) номли тадқиқот ишида Ўрта Осиёда XIX асрнинг биринчи ярми ва XX аср бошларида Англия ва Россия империялари манфаатларининг тўқнашувини акс эттирган тарихий жараёнларнинг Россия ва Англия тарихшунослигида ўрганилиши, тадқиқот масалаларининг ёритилиши, тарихий тадқиқотларида муаммо объектининг тадқиқига бўлган ёндашувлар тарихшунослик нуктаи-назаридан тадқиқ этилган⁹⁵. А.Г.Данковнинг тадқиқоти қўйилган масалаларнинг ёритилишида замонавий тарихий тадқиқотлар талабларидан келиб чиққан ҳолдаги ёндашувлари билан аҳамиятга эгадир. Ўрта Осиёда Буюк Британия империяси ҳамда Россия империяларининг ўзаро сиёсий ва ҳарбий манфаатларининг тўқнашуви ва ўзбек хонликлари масаласида инглиз-рус рақобатчилигининг юзага келиши ва унинг моҳияти ҳақида Россия тарихчиларидан Л.М.Смирнова ҳамда А.В.Сальниковалар деярли бир хил мавзуда илмий тадқиқот ишини бажарганлар. Л.М.Смировичининг диссертацияси “XIX асрнинг 70-90 –

⁹⁴ Соловьева О.А. Историко-этнографические аспекты традиционной должностной власти и управления в Бухарском эмирате XIX - начала XX веков. Автореферат диссертации кандидат исторических наук. – Санкт-Петербург, 2000. – С.19-20.

⁹⁵ Данков А.Г. “Отечественная и британская историография о соперничестве России и Великобритании в Центральной Азии (XIX- начало XXI вв.)”. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Томск, 2008. – С. 3

йилларида Марказий Осиёда инглиз-рус рақобатчилиги” (Англо-русское соперничество в Центральной Азии в 70-90-е годы XIX века) деб номланган бўлса⁹⁶, А.В.Сальникованинг диссертацияси “XIX асрнинг сўнги чораги ва XX аср бошларида Марказий Осиёда инглиз-рус рақобатчилиги” (Англо-русское соперничество в Центральной Азии в последней трети XIX - начале XX века) деб номланган⁹⁷. Гарчи бу икки диссертация мавзуларининг мазмуни ва моҳияти бир хил бўлсада, уларда муаммонинг ечимига қаратилган масалаларнинг қўйилишида фарқларни кўриш мумкин. Хусусан, Л.М.Смирнованинг диссертациясида XIX асрнинг 60-йилларида «шарқ масаласи»нинг Англия ва Россия ўртасидаги муносабатларга таъсири⁹⁸, 1872-1873 йиллардаги Англия-Россия битими, 1860-1870-йилларда Буюк Британия ва Россия томонидан амалга оширилган мустамлакачилик урушлари, Россия империясининг Ўрта Осиёни босиб олиши, афғон урушларининг Англия ва Россия муносабатларига таъсири, Россия ва Англиянинг 1870-1890-йилларда Марказий Осиёда амалга оширилган жосуслик ишлари ва экспедициялари ҳамда 1895 йилдаги Помирдаги чегаранинг белгиланиши каби масалалар асосий тадқиқот муаммолари сифатида белгиланган ва тадқиқот амалга оширилган. А.В.Сальникованинг диссертациясида эса XIX асрнинг 50-70-йилларида Марказий Осиёда инглиз-рус рақобатининг юзага келиши, XIX асрнинг ўрталарида Марказий Осиёда инглиз-рус рақобатининг мазмуни ва умумий тавсифи, 1872-1873-йилларда Буюк Британия ва Россия ўртасида Марказий Осиёни таъсир доираларига бўлиб олиш тўғрисидаги ўзаро битимнинг имзоланиши ва унинг моҳияти, XIX асрнинг 80-йиллари ўрталарида инглиз-рус рақобатининг яна кескинлишиб кетиши, туркманларнинг Россия томонидан босиб олиниши, Пендин воҳаси учун кураш, 1885-1887 йилларда рус-афғон чегараларининг белгиланиши, 1895 йилда Помирда чегаранинг аниқланиши ва XX аср бошларида Афғонистон масаласида инглиз-рус рақобатчилигининг “юмшаши” ҳамда Буюк Британия ва Россия империялари ўртасидаги ўзаро муносабатлар тарихининг таҳлили масалалари тадқиқот объекти сифатида танланган ва тадқиқот амалга оширилган. Л.М.Смирнова тадқиқот давомида инглиз-рус рақобатчилигининг моҳияти ва бу рақобатчилик ҳолатида Россия

⁹⁶ Смирнова Л.М. Англо-русское соперничество в Центральной Азии в 70-90-е годы XIX века. Автореферат диссертации кандидата исторических наук. – Санкт-Петербург, 2004.

⁹⁷ Сальникова А.В. Англо-русское соперничество в Центральной Азии в последней трети XIX - начале XX века. Автореферат диссертации кандидата исторических наук. – Владимир, 2009.

⁹⁸ “Шарқ масаласи” юзасидан қаранг: Булхак Н.В. Военно-дипломатическая деятельность государственных органов России по обеспечению приоритета в решении "восточного вопроса" в XIX веке. Автореферат дисс... докт.истор.наук. – Москва, 2006.

империясининг амалга оширган бир қатор ҳарбий экспедициялари ва юришлари, шунингдек, Марказий Осиёдаги йирик давлатлар ҳисобланган Бухоро амирлиги, Қўқон хонлиги ва Хива хонликларига нисбатан мустамлакачилик мақсадидаги ҳарбий юришларини амалга ошириши ва хонликларни босиб олиниши жараёнларига тўхталиб ўтган⁹⁹. А.В.Сальникованинг тадқиқотида эса Россия империясининг Ўрта Осиё хонликларига қарши амалга оширган ҳарбий юришлари ва хонликларнинг Россия империяси билан тенг бўлмаган шартномаларнинг имзоланиши масалаларининг бир қатор архив ҳужжатлари асосида ёритиб берганлигини кўриш мумкин¹⁰⁰.

XXI аср бошларида амалга оширилган илмий тадқиқот ишларидан яна бири россиялик тарихчи С.С.Бороздин томонидан бажарилган бўлиб, Россия империясининг XIX асрнинг 60-йилларидан бошлаб Биринчи жаҳон урушининг бошланишига қадар, яъни 1914 йилгача бўлган вақт давомида Туркистон халқлари ва Бухоро амирлигига нисбатан юритган мустамлакачилик сиёсатининг таҳлилига бағишланган. Диссертацияда эътибор қаратиш зарур бўлган муҳим ҳолатлардан бири XX асрнинг 80-йиллари иккинчи ярми ҳамда 90-йилларнинг бошларида Ўрта Осиё давлатларида тарихни ўрганишга бўлган муносабатлар ва ёндашувларда туб ўзгаришлар содир бўлганлиги ҳақидаги фикрлар бўлиб, бунда С.С.Бороздин тарихий тадқиқотларда Ўрта Осиёда миллий озодлик ҳаракатлари ва кейинчалик совет ҳокимиятига қарши курашларнинг тарихини ўрганиш энг биринчи планга чиққанлиги ҳақида сўз юритади.

С.С.Бороздин диссертациясининг бир қисми бевосита Бухоро амирлиги ва Россия империяси муносабатлари тарихига бағишланган бўлиб, бу масалалар “Россия империясининг Бухоро амирлигида амалга оширган Ислоҳ (диний) сиёсати” мавзуси остида амалга оширилган. Бунда С.С.Бороздин томонидан Россия империясининг XIX аср иккинчи ярми ва XX аср бошларида Россия империяси ҳукмдор доираларининг Бухоро амирлиги мусулмон аҳолисига нисбатан амалга оширган сиёсатининг асосий йўналишлари тадқиқ этилган.

Юқоридагиларга хулоса сифатида айтиш мумкинки, XX асрнинг охири ва XXI асрнинг бошларида нафақат Ўзбекистон ва Марказий Осиё тарихчилари томонидан, балки Россия тарихчилари ва тадқиқотчилари

⁹⁹ Смирнова Л.М. Англо-русское соперничество в Центральной Азии в 70-90-е годы XIX века. Автореферат диссертации кандидата исторических наук . – Санкт-Петербург, 2004. – С.3-7.

¹⁰⁰ Сальникова А.В. Англо-русское соперничество в Центральной Азии в последней трети XIX - начале XX века. Автореферат диссертации кандидата исторических наук . – Владимир, 2009. – С. 4.

томонидан ҳам Бухоро амирлиги тарихининг турли соҳалари, хусусан, сиёсий тарихи, амирликнинг давлат бошқарув тизими ва давлатчилик хусусиятлари, давлатчиликдаги анъанавийлик ва Россия имерияси томонидан мустамлакага айлангирилиши оқибатида давлатчилик жараёнларидаги ўзгаришлар масаласида ўнлаб илмий тадқиқотларнинг амалга оширилиши Россиянинг замонавий тарихшунослигида Бухоро амирлиги тарихи ва у билан боғлиқ жараёнларни ўрганиш ўзининг долзарблигини сақлаб қолганлигини кўриш мумкин. Бу соҳада амалга оширилган илмий тадқиқотлардаги назарий ёндашувлар ҳамда воқеалар таҳлили ва тавсифига турлича ёндашувлар эса мазкур тадқиқотларни ўрганишда чуқур илмий таҳлилий ёндашувни талаб этади ва бу эса ўз навбатида Бухоро амирлиги тарихини янада мукамал ўрганишга имкон беради.